

- 1969 ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಾದ ಪರಿಣಾಮ

ಡಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಎಂ. ಬಿದರಿಮಠ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

Corresponding Author- ಡಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಎಂ. ಬಿದರಿಮಠ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರು ಜುಲೈ 19, 1969 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ 14 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಕತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೆಂದರೆ - ಅಲಹಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಳಿಕ ಮಾಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವು. ಕೇವಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ನೌಕರರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಬಡ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು:

ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿತ್ತು.

- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
- ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ದಿಗ್ಗಜರ ವಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ದೊಡ್ಡಕುಳಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಭೀತಿ ಇತ್ತು.
- ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಲನೆ : ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಣ್ಣಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಲಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
- ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನದ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
- ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಿಗದ ಆದ್ಯತೆ: ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಣ್ಣಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಜತೆಗೆ

ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಜತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಲಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ 14 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಏನು ಎಂದು ಅರಿಯದ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಏಕಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ, ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ನಿವಾರಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಯೋಜನೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನೂರಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು.

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಸಾಲದ ನೆರವು ದೊರಕಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಆಧ್ಯತೆರಂಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 1956 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದರೆ, 1969 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದರೆ, 1969 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,262 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳು 22.4 % ರಷ್ಟಿದ್ದವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 1982 ರ ಜೂನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೂನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೊತ್ತವು 1,764 ಕೋಟಿ 1,764 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ಠೇವಣಿ 2.305 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಂಗಡ ಮುಂಗಡ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು 66.9 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು 77.8 ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ದೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1969 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (1969 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (1969 ರಿಂದ 1972 ರವರೆಗೆ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನುವಹಿಸಿದವು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆದ್ಯತೆರಂಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಮೊತ್ತವು 35.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 102.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿತು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿತು. ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಾಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳು ರೂಪಾಯಿ 5.82 ಕೋಟಿಯಿಂದ, ರೂಪಾಯಿ 33.42 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ದೊರೆತ ಸಾಲಗಳು ಇಮ್ಮಡಿಯಾದವು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ರೂ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 15.44 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 32.07 ಕೋಟಿಗೆ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4338 ಸಂಖ್ಯೆಯು 4338 ರಿಂದ 9033 ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತು.ಸಾರಿಗೆ ಏರಿತು.ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ರೂಪಾಯಿ

ಮೊತ್ತವು ರೂಪಾಯಿ 1.39 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 3.96 3.96 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿತು. ಸಣ್ಣವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ದೊರೆತ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ರೂಪಾಯಿ 3.67 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 12.82 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರೂ, ವೃತ್ತಿನಿರತರೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ರೂ. 3.11 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪಡೆದರು. ಈ ತರಹದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 3641 ರಿಂದ 16040 16040 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತೀ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದೊರಕಲಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 3133 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 48.80 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸಿದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನುವಹಿಸಿತು.

ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸೌಧ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು 1975-1975-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕು ಬ್ಯಾಂಕು (Regional Rural Banks)ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 196 ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 04 ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು 25.01.1976 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಲಪ್ರಭಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು 16.08.1976 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾವೇರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು 02.10.1976 ರಂದು 02.10.1976 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು

ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು 01.02.1978 01.02.1978 ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು.

1980 ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಎರಡನೇಯ ಕಂತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ 1981 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 155.60 ರಷ್ಟು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು 86.20 ರೂ. ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮುಂಗಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 122.81 ರಷ್ಟು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ, 67.21 ರೂ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಬಂಧಕರು ರಾಜ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸಾಲದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವು.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು :

- ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಿತು.
- ಸಣ್ಣಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ನಿಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು.
- ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣವು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
- ಇದು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.

- ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.
- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಈ ಹಂತವು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಿತು.
- ಸಣ್ಣಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾಯಿತು.
- ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದ್ಯತಾವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. ಆದ್ಯತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 1969 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.15 ಸಾಲಿಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1980 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.34 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
- 1969 ರಲ್ಲಿ 4,665 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, 1981 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಜಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಫಲಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
- ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ನಿಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು.

ಗ್ರಂಥ ಋಣ:

1. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್., 'ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಸಿಟಿಯರ್, ಸಂಪುಟ 2, ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, 1985
2. ಅನಂತ ರಾಮ್ ರಾವ್.ಕೆ(ಸಂ)., 'ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ, ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮಂಗಳೂರು, 2006
3. ಪ್ರೊ. ಹಿ.ಜಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ(ಸಂ)., 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ', ಪ್ರಕಟಣೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು 2007

4. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಘಂಟು - ಸಂ.ಪ್ರೊ ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
5. ಮನೋರಮಾ ಇಯರ ಬುಕ್ 2000-2006
6. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಯರ ಬುಕ್ 2005
7. ನೇ.ತೀ. ಸೋಮಶೇಖರ್., 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,
ಸುಮುಖ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು 2007
8. ಎಂ.ಬಿ. ನಂಜಪ್ಪ., ಗೋ.ರು. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ., ಸಿ.ಕೆ.
ಪರಶುರಾಮಯ್ಯ., ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ, ಪ್ರಕಾಶನ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 1974